

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.14650797

Научная статья

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

HISTORICAL DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE CHINESE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

УРЧЕВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

БАДРЕТДИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

URCHEVA VICTORIA VITALIEVNA,

Sterlitamak branch of Ufa University of Science and Technology.

BADRETDINOVA SVETLANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Sterlitamak branch of Ufa University of Science and Technology.

В статье исследуются философские и культурные основы, на которых строится внешняя политика современного Китая. Утверждается, что понимание принципов мирового устройства и цивилизационных особенностей является ключевым для действующей власти в КНР. Важное место в статье занимает анализ влияния классической китайской философии, в частности, идей Лао-Цзы, Кун-цзы и Мо-цзы, на формирование действующих дипломатических принципов. Кроме того, в работе рассматриваются исторические этапы складывания китайской теории международных отношений и концептуальные модели ее виднейших теоретиков.

The article examines the philosophical and cultural foundations on which the foreign policy of modern China is based. It is argued that understanding the principles of the world order and civilizational features is key for the current government in China. An important place in the article is occupied by the analysis of the influence of classical Chinese philosophy, in particular, the ideas of Lao Tzu, Kung Tzu and Mo Tzu, on the formation of existing diplomatic principles. In addition, the paper examines the historical stages of the formation of the Chinese theory of international relations and the conceptual models of its most prominent theorists.

Ключевые слова: *КНР, Теория международных отношений, китайская философия, тянься, тун, хэ.*

Key words: *China, Theory of international relations, Chinese philosophy, Tianxia, Tong, he.*

Актуальность проблемы исследования обусловлена возросшим вниманием к современной внешней политике Китайской Народной Республики, занимающей лидирующие позиции в мировой экономической системе и ставшей значительной политической силой. Кроме того, возникает необходимость развития наиболее эффективных способов взаимодействия КНР и России на мировой арене.

Внешняя политика любого государства выстраивается на основе специфического понимания его представителями принципов мирового устройства. Действующая власть, в этой связи, выступает координирующей силой, должной не только ощущать цивилизационные интенции, но и быть способной реализовывать их в ходе отстаивания глобальных и региональных интересов державы. В этой связи целью данной статьи является изучение исторических основ концептуальных оснований теории международных отношений, сложившейся в КНР.

Неотъемлемой чертой китайского цивилизационного базиса выступает тянущаяся с древнейших времен линия преемственности, окончательно прервать которую не смогла даже масштабная культурная революция. Не удивительно, что в основу внешней политики КНР легли многие принципы китайской философии. Так, по мнению Ян Юхэна, важной составляющей дипломатии КНР по сей день остается «панча шила», иначе говоря «идея мирного сосуществования» Лао-Цзы. Доминантой его философской системы выступает принцип «недеяния», вполне применимый даже в политике. Так, в 31 главе «Дао-дэ цзин» говорится: «Оружие войны – зловещая примета, и мудрый государь его поднимет для победы, лишь если выбора другого нет» [4, с. 187-188].

Другим философом, предложившим мирное сосуществование, был Мо-цзы. Однако, в отличие Лао-цзы, его идея ненасилия вытекает не из «недеяния», а из принципа «всеобщей любви» как на бытовом, так и на государственном, политическом уровне. Любая война и агрессия рассматривалась им как преступление против человечества. Поэтому не зря на XVII съезде КПК все тот же Ху Цзиньтао сказал, что нужно «твердо стоять на том, чтобы решать международные споры мирным путем, а не посредством войны» [4, с. 191]. На протяжении всей китайской истории возникало множество философских школ и направлений, однако наиболее распространенным и практичным оказалось конфуцианство. Несмотря на широту и всеохватность данного учения, детерминирующего все стороны личной, общественной и государственной жизни, нас, в контексте изучения китайской теории международных отношений, особенно интересуют два фундаментальных понятия – «тун» и «хэ».

На сегодняшний день, ввиду сложности перевода китайских философских категорий на русский, они имеют различные интерпретации. В рамках данного исследования «тун» мы будем понимать, как согласие и единство, а «хэ» как гармонию. На основе этих понятий Конфуций выстраивал свою общественную диалектику. Он полагал, что удел благородных мужей даже при разногласии (т.е. отсутствии тун) прибывать в гармонии (хэ), на что не способны так называемые «малые люди», которые даже в условиях всеобщего «тун», не в состоянии поддерживать «хэ» [4, с. 192].

Этот, на первый взгляд, исключительно социальный подход в рамках теории международных отношений может быть интерпретирован как право каждой нации на самоопределение, независимо от ее национальной специфики (идея многополярного мира). Гармония не подразумевает тождества, она основывается на принятии иной точки зрения и готовности сотрудничать, несмотря на внешние и внутренние различия. Вот что по этому поводу сказал нынешний лидер Китая Си Цзиньпин во время своего выступления в парламенте Конго: «... необходимо уважать многообразие мировых цивилизаций и путей развития, способствовать демократизации международных отношений» [2, с. 6].

Другими немаловажными конфуцианскими категориями, воплощающими неприятие Конфуция «пути крайности», выступают «чжун» и «юн». Их подлинное значение раскрывается при совокупном употреблении. Таким образом, получается, что «Чжун юн» – это «золотая середина», наивысший образ морали. Впоследствии, Конфуций даже напишет отдельную книгу, полностью посвященную следованию данному принципу [7, с. 203-206].

Однако, несмотря на фундаментальность указанной категории, на определенном этапе свое внутреннее и внешнее развитие Китай полностью ее отвергал. Это было связано со

спецификой китайского марксизма, являвшегося господствующей идеологией в период с 1949 по 1970-е годы. На данном этапе китайская теория международных отношений полностью выстраивалась на основе буржуазно-коммунистического антагонизма. Весь западный мир олицетворяет собой воплощение капиталистического зла.

Несмотря на то, что официальное установление китайско-американских дипломатических отношений, ввиду смежных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, берет свое начало лишь в 1979 г., полностью уйти от «крайностей» Китая удалось лишь после окончания Холодной войны, ставшей транзитом к формированию многополярного мира. Смена внешнеполитической стратегии уже не раз доказывала свою оправданность, учитывая, как беспрецедентно быстрый рост ВВП, так и гигантский оборот во внешней торговле [3, с. 49].

После пекинской научной конференции (1991 г.) в китайском гуманитарном дискурсе был серьезно поставлен вопрос о возможностях «китайской специфики» теории международных отношений, перспективах ее развития и вероятных путях построения национальных школ. В 2004 г. под лозунгом «Строить китайскую теорию, создавать китайскую школу» прошла очередная научная конференция, и именно она, на наш взгляд, стала отправной точкой для развертывания ключевых школ китайской теории международных отношений [5, с. 15].

Помимо названных подходов, в академической среде существуют десятки теорий среднего уровня, нацеленных на разработку конкретной проблематики. Несмотря на различия в трактовке ряда современных феноменов, эти школы роднит ориентация на преимущественно китайские учения, особенно философию доциньского периода, которая отчетливо прослеживается даже через западные дериваты. Можно сказать, что между ними сохраняется важнейший конфуцианский принцип гармонии – «хэ».

По мнению Цинь Яцина, китайской теории международных отношений, независимо от особенностей школы и направления, должны быть присущи 2 базовые характеристики. Во-первых, подлинно китайская теория должна опираться в своих установках на стратегически обусловленную геополитическую культуру Китая. Во-вторых, в ходе собственного развития эта теория должна обрести универсальность и, впоследствии, предложить вариант, способный выйти за пределы китайской цивилизационной парадигмы [8, с. 390].

Однако, несмотря на внешнюю схожесть основных школ китайской теории международных отношений, далеко не все их представители придерживаются одинаковых взглядов в отношении необходимости так называемой «китайской специфики». Так, Чжан Жуйчжуан выделяет три основных подхода к данной проблематике: сторонники создания суверенного национального дискурса, его противники и скептики, а также приверженцы кумулятивного подхода [1, с. 81].

Сторонники «китайской специфики» приводят множество возможных ее вариаций. Так, например, Лян Шоудэ говорит о принципе «смотреть на мир из Китая», что в рамках теории международных отношений подразумевает рассмотрение законов развития мировой политики, исходя из китайских национально-культурных основ. По его мнению, эта необходимость проистекает из того факта, что любые концепции общественных наук обязаны соотноситься с цивилизационными особенностями отдельных государств, ввиду разности понимания и трактовки ими фактов внешней действительности [6, с. 82].

Другой исследователь, Мэй Жань, отмечает, что несмотря на привлекательность английских и американских концепций международных отношений, они призваны, в первую очередь, обслуживать национальные интересы данных государств и поэтому не способны ответить на вопросы, стоящие перед иными странами. Противники создания «китайской специфики» отрицают эпистемологический дуализм общественных и естественных наук и сводят их к общему корню [6, с. 83]. Ввиду этого они не понимают необходимости национальных концепции теории международных отношений, поскольку та отсутствует, напри-

мер, в математике, физике и экономике. Представители кумулятивного подхода, считают, что теоретические исследования в КНР уже подготовили необходимую базу, которая впоследствии станет научной основой для формирования теории международных отношений с китайской спецификой. Однако говорить об этом сегодня – преждевременно.

Декан факультета международных отношений Цинхуанского института Янь Сюэтун известен как один из наиболее жестких противников создания китайской национальной школы, поскольку теория международных отношений, по его мнению, может быть сугубо универсальной. Двух крупнейших своих оппонентов – Цинь Яцина и Чжао Тиняна – он критикует как за несбыточность и утопичность их построений, так и за узость используемой ими научной, фактологической базы, опирающейся исключительно на традиционные философские течения [8, с. 395].

Янь Сюэтун выступает сторонником открытого и равного обмена с западными специалистами. По его мнению, знакомство с наследием китайской философии может серьезно обогатить теорию международных отношений и, в частности, геополитическую школу реализма. Анализируя эпоху «Воюющих царств», вопреки официальной внешнеполитической доктрины КПК, он приходит к выводу, что нельзя недооценивать возможности жесткой силы в ходе урегулирования конфликтов.

В рамках своего подхода, условно именуемого «моральным реализмом», Янь Сюэтун отдает приоритет двум категориям: политическое лидерство и стратегическое доверие. «Политическое лидерство» является совокупностью политического, культурного, экономического и военного могущества. Его основу составляет большинство государственных институтов, формирующих национальную силу. Поэтому подлинно великой становится та страна, чей «политический центр» способен грамотно извлекать пользу из их использования. «Стратегическое доверие» в теории международных отношений выступает частью политической мощи и играет важную роль в ее росте. Высокий уровень международного стратегического доверия позволяет сократить разрыв с доминирующей державой даже в тех случаях, когда гегемон имеет превосходство в материальной силе. Именно поэтому для маленьких государств единственным способом «выжить», по мнению Янь Сюэтуна, остается формирование союзов [4, с. 193-194].

Выдвинутая Чжао Тиняном концепция «Тянься» зародилась в эпоху Чжоу. Изначально она подразумевала форму «общественного обмена» между государством, предоставлявшим населению условия для социального и экономического развития, и гражданами, платившими своей политической поддержкой. Система «Тянься» выстраивается на основе двух принципов. Первый основывается на идее «включенности». По мнению Чжао Тиняна, любой человек, семья и даже государства составляют единую систему. Каждый элемент включен в существующий мир и неизбежно участвует в его жизнедеятельности. «Тянься» становится общим интересом для всех людей наравне с частными интересами каждого человека. Таким образом, всеобщее благополучие подразумевает слияние различных стран, формирование как региональных союзов, так и единой общемировой политической системы [5, с. 19-20].

Второй принцип подразумевает наличие институционального мирового порядка. Этот порядок должен признаваться и приниматься всеми акторами международных отношений. Беспорядок же, в свою очередь, необходимо устранять совместными усилиями. Успешно созданный порядок включает международные институты, которые пользуются высоким доверием в обществе, содействуют развитию сотрудничества и снижают вероятность конфликта.

Чжао Тинян утверждает, что «неудача создания мирового института» возникла по причине отказа от рассмотрения мира как единого целого. Он предлагает другой путь, ведь в его философско-политической системе мир состоит из взаимосвязанных образований, нации не способны существовать изолированно. Ввиду этого стоит отметить, что концепция «Тянься» базируется на трех компонентах: мир как географическая целостность, необходимость поли-

тической поддержки населения, легитимирующей саму «Тянься» и установление универсального мирового порядка [5, с. 20].

В ходе создания китайской теории международных отношений Цинь Яцин предлагает опираться на интерактивный подход, подразумевающий синтез западных теоретических наработок и китайского способа мышления (в противовес европейской и американской рациональности). Теория отношений Цинь Яцина, понимаемых в онтологическом ключе), базируется на иной интерпретации основных понятий западных общественных наук: сила, управление и международная система [8, с. 387-389].

Цинь Яцин понимает «силу» как «силу, основывающуюся на отношениях». Эта «сила» не может быть собственностью одного субъекта, она является порождением процесса интенсивного международного взаимодействия. То есть самым успешным оказывается актер, построивший наибольшее число качественных связей. «Управление», в отличие от западной культуры, основанной на расчете затрат и выгод, также понимается как результат взаимовыгодных отношений. Примерами живого воплощения данного подхода может послужить как модель управления в восточноазиатских компаниях, так и общие принципы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Система «международных отношений» в теории Цинь Яцина обязана основываться на равенстве всех ее акторов: иерархичность недопустима [8, с. 390].

Несмотря на то, что в китайских академических кругах по сей день нет единого мнения относительно возможности и путей формирования национальной теории международных отношений, работа в данном направлении ведется крайне активно. Современная китайская мысль имеет прочное основание в виде традиционных философских учений, представленных, в первую очередь, трудами Конфуция, Мо-цзы и Лао-цзы. Не менее значимым остается и тот факт, что Янь Сюэтуан, являющийся скептиком в отношении перспектив создания теории международных отношений с «китайской спецификой», выступает основателем одной из наиболее влиятельных китайских школ.

Таким образом, за последние 29 лет (1995-2024) китайская теория международных отношений успела окрепнуть и обзавестись множеством сторонников. Она прошла долгий путь от простого копирования и подражания европейским и американским образцам до формирования самобытных доктрин, многие из которых уже сегодня претендуют на универсальность. Опираясь на западные концепции, китайские политологи, социологи и философы смогли наполнить старые и чужеродные формы собственным уникальным содержанием.

Однако этой практике предшествовало длительное «засилье» европейских идей, начатое еще в годы первой волны некритического импорта западных знаний (1890-1920 гг.). За эти годы на китайский язык были переведены важнейшие трактаты европейских исследователей – К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера и др. Чужеродные идеи, на удивление, хорошо прижились на китайской идеологической почве и сыграли немаловажную роль в дальнейшей судьбе страны [6, с. 82].

Вторая волна (1990-2000-е гг.) качественно отличалась от первой. Она не имела стихийного характера, а была вполне предусмотрена государственной политикой, о чем свидетельствует факт параллельной инициации исследований в области теории международных отношений. С приходом к власти Си Цзиньпина был определен круг наиболее котируемых европейских (К. Шмитт, Л. Штраус, Д. Баттистелла) и российских (А.П. Цыганков, ЕМ. Примаков, А.П. Цыганков) авторов.

Однако первый этап институционализации теории международных отношений как научной дисциплины в самом КНР начался в 1985 году и был связан с марксистским пониманием политэкономии. Ему предшествовал так называемый «дотеоретический», по классификации проректора Дипломатического университета Цинь Яцина, период (1978-1985-е гг.). Уже в 1987 г. в Шанхае состоялась первая всекитайская конференция специалистов в области меж-

дународных отношений, которая отождествляется с началом процесса создания китайской школы [6, с. 84].

Второй этап (2007-2020-е гг.) традиционно именуется «инновационным». Он связан с выработкой самостоятельных концепций. Его результаты стали отчетливо видны в 2011 г., когда были обнародованы многочисленные исследования китайских специалистов: впервые за более чем 20 лет они покинули КНР, став общемировым достоянием. Однако этим достижениям предшествовал многолетний усердный труд. В последующие годы был выдвинут ряд идей и формулировок, призванных отразить суть этой научной дисциплины. Так, профессор Пекинского университета Мэй Жань, Жэнь Сяо и Цинь Яцин предпочитают говорить о так называемой «Чдзунго сюэпай» или «китайской школе международных отношений». Другие специалисты (Ван Ичжоу, Ши Бинь, Е Цзычэ) вводят в оборот такие понятия, как «китайская перспектива анализа», «китайские исследования МО» и «китайская сфера международных исследований» [6, с. 86].

Таким образом, по сей день ведется активная и крайне плодотворная работа по изучению теории международных отношений. Несмотря на то, что далеко не все китайские исследователи верят в необходимость так называемой «китайской специфики», говорить об ее отсутствии, как правило, не приходится. Особенностью современного периода является использование передовых исследований и теоретических наработок наиболее влиятельных китайских специалистов. Многие, едва разработанные концепции, уже сегодня становятся основанием внешнеполитической доктрины КНР. Большинство диспутов строятся относительно, во-первых, разумности и легитимности создания теории международных отношений с «китайской спецификой», ввиду эпистемологической общности большинства наук, во-вторых, оснований и содержания национального подхода, так называемого «жесткого ядра» дисциплины, в-третьих, должной степени причастности традиционных философских учений к будущей теории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бельченко А., Забелла А., Понька Т. Китайский взгляд на теорию международных отношений // *Мировая экономика и международные отношения*. 2017. № 10. С. 76-86.
2. Грачиков Е.Н. Китайская теория международных отношений: становление национальной школы // *Международные процессы*. 2016. Т. 14. № 3. С. 68-80.
3. Грачиков Е.Н. Китайская школа международных отношений: право на методологическое самосознание // *Мировая политика*. 2017. № 1. С. 47-64.
4. Грачиков Е.Н. Становление китайской школы международных отношений: аналитические подходы и методы исследования // *Вестник РУДН*. 2019. Т. 19. № 2. С. 187-200.
5. Козинцев А.И. Незападные подходы в теории международных отношений: сравнительный анализ китайского и индийского опыта: автореф. дис. ... канд. политич. наук. Владивосток: ФГАОУ ВО, 2018. 27 с.
6. Помозова Н.Б. «Сообщество единой судьбы»: эволюция внешнеполитической концепции Китая (конец 1990-х гг. – наст. вр.) // *Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения* 2019. № 2. С. 76-88.
7. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 1998. 376 с.
8. Ян Юйхэн. Исторические корни концептуального обоснования современного внешнеполитического курса КНР // *Китай в мировой и региональной политике, история и современность*. 2014. № 19. С. 380-399.

© Урчева В.В., Бадретдинова С.А., 2025.